

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ

Намозбоева М.А.,

Тухтаров Б.Э.,

Абдумуминова Р.Н.

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг (ЖССТ) берган маълумотларига кўра ҳар йили дунё бўйича вафот этаётган 50 миллион инсонлардан 16 миллионини юқумли ва паразитар касалликлар ташкил этмоқда.

Бугунги кунда гельминтозлар умумдавлат миқёсидаги аҳамиятга эга бўлган касалликлар қаторига киради. Одам организмида паразитар ҳаёт кечирадиган 270 турдан ортиқ гельминтлар қайд қилинган, айниқса гельминт-протозой инфекцияларининг тарқалиши юқори. Кенг тарқалган ва эътиборга лойиқ бўлган гельминтозлар энтеробиоз, аскаридоз, трематодозлар, трихоцефалез ва гименолепидоз ҳисобланади, жумладан, уларнинг 89% ни энтеробиоз ва 6,8% ни аскаридоз ташкил этади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ВОЗ) ҳамда интернет материалларига қаралса, аҳолининг ўртача 3 тадан биттаси гельминтоз касаллиги билан касалланган бўлар экан. Энг тараққий этган Европа мамлакатларида аҳолининг 95% гельминтоз касаллиги билан касалланган.

Гименолепидоз касаллиги билан асосан мактаб ёшидаги болалар энг кўп зарарланади.

Тадқиқот мақсади: Ўзбекистон Республикасида гименолепидоз билан касалланганларнинг эпидемиологик таҳлили.

Тадқиқот материали ва услублари. Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизматининг расмий ҳисоботлари ва болаларнинг гименолепидоз билан касалланиш таҳлили. Ушбу

тадқиқотни амалга оширишда эпидемиологик ва статистик тадқиқот услубларидан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйлаб гименолепидоз билан касалланишнинг тарқалганлигининг таҳлилида маълум бўлдики, касаллик ҳудудлар бўйлаб нотекис тарқалган, айрим ҳудудларда касалланиш юқори, айрим ҳудудларда жуда кам қайд қилинган. Нисбатан кўпроқ касалланиш қайд қилинган вилоятлар қаторига Фарғона вилояти, Наманган вилояти, Сурхондарё вилояти ва Тошкент вилояти кирди. Қолган вилоятларда касалланиш бу вилоятларга қараганда камроқ учраши аниқланди. Гименолепидоз билан энг кам касалланиш қайд қилинган вилоят Хоразм ва Бухоро вилоятлари бўлди.

Гименолепидоз билан болаларнинг касалланиш йиллар мобайнида нисбатан анча камайиш тенденцияси кузатилмоқда. Республикамизда гименолепидоз билан касалланишни ҳудудлар бўйича таҳлил қилганимиздан сўнг касалланишнинг шаҳар ва қишлоқлар бўйича ҳудудий тафовутини аниқлади.

Республикамизда тарқалган гименолепидозларнинг аксарияти қишлоқ аҳолисида аниқланмоқда, бундан кўрини турибдики касалланиш хавфи шаҳар шароитига нисбатан қишлоқ шароитида 3 марта юқорилигини қайд қилинганлигини кўришимиз мумкин. Бунинг асосий сабабларидан бўлиб шаҳарда қишлоққа нисбатан тозаликка риоя қилиш ва турли хил гигиеник воситалардан фойдаланиши касалланишни нисбатан пастроқ бўлсада ушлаб турмоқда.

Гименолепидоз билан касалланишнинг жинс тафовутини таҳлил қилганимизда, касалланишнинг аёлларга нисбатан эркакларда оз миқдорда бўлса ҳам нисбатан кўпроқ тарқалганлиги аниқланди. Гименолепидозга қарши муваффақиятли профилактик тадбирларни амалга оширишда аҳолининг тиббий маданияти ва турмуш даражасини янада ошириш катта аҳамиятга эга.

Хулоса. Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики гименолепидоз касаллиги республикамизнинг барча ҳудудларида ва барча

ёшларда учрамоқда. Шунинг учун касалликнинг замонавий эпидемиологик хусусиятларини тўлиқ ўрганиш, ушбу касалликнинг профилактикаси ва эпидемиологик назоратини такомиллаштириш кераклигини тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Norbuvaevna, A. R. (2022, February). The importance of nitrates in food safety. In Conference Zone (pp. 148-150).
2. Narbuvayevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(3), 107-111. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/738>
3. EditorJournals and Conferences. (2022, May 2). INVESTIGATE SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS WHILE COMMUNITY HEALTH. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6T9HQ>
4. Abdumuminova Rano Narbuvaevna, Bulyaev Zokir Karimovich, & Mallaeva Mavjuda Mahramovna. (2022). Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. Eurasian Research Bulletin, 5, 41–46. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/588>
5. EditorJournals and Conferences. (2022, February 12). ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCT IS A PLEDGE OF OUR HEALTH! <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/R8QH7>
6. Abdumuminova Rano Norbuvaevna, Gapparova Guli Nurmuminovna, & Mahmudova Rukhsora. (2021). HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH. Archive of Conferences, 24-26. Retrieved from <https://www.conferencepublication.com/index.php/aoc/article/view/1409>